

КОРНАМОИҶОИ ҚАҲРАМОНИ ХАЛҚИ ТОЧИК ТЕМУРМАЛИК ДАР САРЧАШМАҶОИ ТАЪРИХӢ

Ҳамидова Манзура Махмудовна

номзади илмҳои таърих, доцент, мудири кафедраи таърих ва диншиносии

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

manzura.mahmudi@mail.ru

Ҳайдарова Муслима Ғайратовна

магистранти кафедраи таърих ва диншиносии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ,

бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

muhibasan@gmail.com

Дадобоева Шахноза илҳомджоновна

магистранти кафедраи таърих ва диншиносии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ,

бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

furkat.hamidov@mail.ru

Аннотатсия: Дар мақола инъикоси образи қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик дар таърихномаҳо ва таърихнигории тоҷик таҳлил гардида, саҳми олимони асримиёнагӣ ва муосир дар омӯзиши муборизаи қаҳрамононаи ӯ бар зидди муғулҳо ва аҷнабиён баррасӣ шудааст.

Дар мақола саҳми муҳаққиқон ва муаррихон - аз ҷумла Алоуддин Атомалик Ҷувайнӣ, Садриддин Айнӣ, Бобочон Ғафуров, Н. Неъматов, Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ, Қахҳор Расулиён ва Н.О. Турсунов - дар омӯзиши муборизаи тоҷикон бар зидди муғулҳо ва нақши қаҳрамони миллӣ Темурмалик баррасӣ шудааст.

Калидвожаҳо: Таърихи Ҷаҳонгушой, Муҳаммад ал-Ҷувайнӣ, Садриддин Айнӣ, Ҷафтонӣ Темурмалик, қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик.

Annotation: The article analyzes the reflection of the image of the hero of the Tajik people, Temurmaliq, in Tajik historiography and historiography, and the

contribution of medieval and modern scientists to the study of his heroic struggle against the Mongols and foreigners is discussed.

In the article, the contribution of researchers and historians - including Alauddin Atomalik Juvaini, Sadridin Aini, Babajon Ghafurov, N. Nematov, Nurmuhammad Amirshahi, Kahhor Rasuliyan and N.O. Tursunov - discussed in the study of the struggle of Tajiks against the Mongols and the role of the national hero Temurmalik.

Keywords: History of Jahangushoi, Muhammad al-Juwayni, Sadridin Aini, Haftkhani Temurmalik, hero of the Tajik people Temurmalik.

Кишвари Мовароуннаҳр ё Варорӯд (Варазрӯд) аз минтақаҳои тараққёфта ва пешрафтатарину ободтарин сарзаминҳои тоҷикнишин дар асрҳои миёна ба шумор рафта, аз ҷумлаи бузургтарин марказҳои илму фарҳанг ва аз маконҳои пайдоиши нахустин тамаддунҳо мебошад.

Дар арафаи зуҳури чингизиён кулли Мовароуннаҳр ва Хуросон (ба ғайр аз Хузистон ва қаламрави давлати Исмоилияи Эрон) аз тарафи Хоразмшоҳиён идора карда мешуд. Бинобар навиштаҷоти Ҷувайнии муаррих "дар охири давлати ӯ (яъне Муҳаммад Хоразмшоҳ) сукуну фароғат ва амну даъат (осудагӣ) ба ниҳоят анҷомида буд... ва роҳҳо эмину фитнаҳо сокин шуда, чунонки дар мағрибу оғози машриқ агар нафъеву суде нишон додандӣ, бозаргонон рӯй бадон (сӯи) ниҳодандӣ".

Яъне ҷамоати феодалӣ дар Шарқи Миёнаи ибтидои асри XIII дар ҳолати инкишоф буд: иншооти обёрии рӯизамини ва зеризамини (корезҳо) хеле пеш рафта, ҳосилнокии меҳнат баланд шуд. Раванди ташаккули шаклҳои мухталифи заминдорӣ феодалӣ дар Ҷамоаи онрӯза решаҳои амиқ мегузашт ва аз ворид шудан ба ҷамоаи мутараққӣ феодалӣ дарак меод. Ба ғайр аз қорҳои зироати дар дигар соҳаҳо ҳам пешравӣҳои азим дида мешуд. Канданиҳои ғоиданоки зеризамини аз қабилӣ тилло, нуқра, оҳан, мис, сурмаву навшодир ва амсоли ин истихроҷ мегардид.

Ҷувайнӣ менависад, ки як нафар "аз Бухоро пас аз воқеа гурехта буд ва ба Хуросон омада. Ҳоли Бухороро аз ӯ пурсиданд, гуфт: "Омаданду канданду

сўхтанду куштанду бурданду рафтанд”. Ҷамоати зиракон, ки ин тақрир шуниданд, иттифоқ карданд, ки дар порсӣ муҷазтар аз ин сухан натвонад буд. Ва ҳар чи дар ин ҷузв мастур гашт, хулоса ва зунобаи он ин ду-се калима аст, ки ин шахс тақрир кардааст”.

Қатлу наҳб дар Самарқанд. Гурӯҳҳои азими ҳашарие, ки муғулон аз ҳисоби асирони бадастовардашон ташкил меоданд, аз лашкариёни муғулӣ ба кулӣ фарқ мекарданд. Ин бечорагон мисли рамаҳо ҳангоми ишғоли шаҳрҳову қалъаҳо пешопеши лашкари муғул ҳамчун сипар ронда мешуданд. Корҳои истехком сохтан ҳангоми муҳорибаҳо ба дасти онон анҷом мегирифт, дар хатарноктарин ҷойгоҳҳои ҷанги онҳоро пеш меандохтанд. Аксари эшон аз гуруснагиву сармо ва бемориҳои сирояти гурӯҳ-гуруҳ фавт мешуданд. Аз ин ҷиҳат яқин аст, ки дар ҷунин ҷангҳо аз тарафайн асосан нафарони маҳаллӣ кушта шуда, ҳуди муғулон дар ҳар сурат, бештари онон ба саломат мемонданд.

Ва айни ин ҳолат дар воқеаи Самарқанд ба вуқӯъ пайваст. Мирхонд менависад, ки ба сӯи Самарқанд "муғулон арбоби Бухороро ба қабехвачҳӣ меронданд ва ҳар ки аз он ҷамоат паҳлӯ бар бистари нотавонӣ мениҳод, сараш аз тан ҷудо месохтанд”.

Дар Наврӯзи соли 1220 муғулон ба Самарқанд наздик шуданд. Ба қавли Мирхонд, ки аз сарчашмаҳои зиёде хулоса баровардааст, Хоразмшоҳ "саду даҳ ҳазор кас дар Самарқанд гузошта ва аз он ҷумла шаст ҳазор туркон буданд бо чанд хони мӯътабар ва панҷоҳ ҳазор тоҷики диловар... ва бист фили қавиҳайкал доштанд”.

Темурмалик дар рӯзҳое, ки дар сохтани қалъа ва киштиҳо машғулӣ мекард, барои расондани ҷавонони ҷанговар ҳам тайёрӣ медид. Ў дар интиҳоб ва расондани ҷавонони ҷанговар мазмуни ин байтро барои худ дастур кард:

Пароканда лашкар наёяд ба кор,

Дусад марди ҷангӣ беҳ аз сад ҳазор.

Темурмалик бо ин мулоҳиза аз ҷавонони Хучанд танҳо ҳазор нафарро интиҳоб кард, ки кадоми онҳо дар сиҳати бадан, дар қуввати дасту бозу ва дар матонати дилу ирода мумтози замони худ буданд. Ў ин ҷавонорро аз як тараф

таълими ҳарбӣ дода ба онҳо корфармоии силохро омӯзад, аз тарафи дигар бо нутқҳои оташини худ ҳисси ватанпарварии онҳоро бедор ва зиёд мекард ва фочиаҳоеро, ки чингизиёни хунхори ваҳшӣ нисбат ба аҳолии ҷойҳои ишғолкардашон ба вучуд оварда буданд, ба ҷавонон нақл карда дили онҳоро нисбат ба душмани разил бо оташи ғазаб ва нафрат шўълавар мекард.

Темурмалик чуноне, ки сарфармондеҳ, сармуҳандис ва сарташвикотчи чанги Хучанд буд, инчунин ӯ сармуаллими ҳарбӣ ҳам буд, ки ҳамаи он ҳазор ҷавонро, шахсан худаш таълим меод. Муаллифи «Равзат-ус-сафо» Муҳаммад ибни Ховандшоҳ ибни Маҳмуд маъруф ба таҳаллуси Мирхонд, дар ҷилди 5, ки ба Чингизхон ва Чингизиён таълуқ дорад, дар бораи иқтидори ҳарбин ӯ мегӯяд:

Агар Сом будӣ дар айёми ӯ,

Навиштӣ бар андоми худ номи ӯ.

Темурмалик ба замми ин ки лашкаркаши донишманди замони худ буд, дар кор фармудани ярокҳои ҳарбии он замон ҳам маҳорати фавқуллодда дошт. Хусусан дар тирандзӣ чунон иқтидори комил дошт, ки дар ҳеч ҷо ва аз ҳеч нишона тири ӯ хато намехурд. Аз баски силоҳи оммавии чангҳои он замон камону тир буд, ки ин ярок дар замони худ ба ҷойи милтиқи замони мо кор фармуда мешуд, ба мо лозим аст, ки дар бораи ин аслиҳаи чанги қадре маълумот дода гузарем.

Камони чангӣ силоҳе буд, ки вайро ба шакли нимдоира, ки қисми миёнааш ба дарун ҳам хӯрда бошад, монанди ду абрӯйи ба ҳам пайваста, аз рағу пайи ҳайвонот месохтанд ва чунон ки дар камонгулақҳои одӣ дида мешавад, ба вай зеҳ мекашиданд. Фақат фарқ дар ин ҷо буд, ки зеҳи камонгулақҳои одӣ аз рӯда буда, аз он камони чангӣ аз пусти гардани гов аз хом тайёр мешавад. Қисми асосии тири ин камонро аз ҷуби дук ё заранг ва ё аз ҷуби хаданг месохтанд, ки тахминан ним оршин дарозӣ дошт ва дар нуғи ин ҷуб ба дарозии чор ангушт пулоди сартезеро мегузаронданд, ки вай пайкон номида мешуд. Дар дунболаи он ҷуб се дона пари уқоб мешинонданд, ки ин парҳо дар вақти андохтани тир мувозанаи вайро дар ҳаво нигоҳ дошта, ба рост рафтани хизмат мекарданд. Устувори ва сахтии ҳар камон мувофиқи қувваи бозуи корфармоандаи вай буд,

ки камони пахлавони пурзурро касе, ки аз вай камқувваттар бошад, кашида наметавонист. Бинобар ин, пурзуртарини пахлавонони он замонҳо «камони моро ҳеч кас кашида наметавонад», гуфта фахр мекарданд. Темурмалик он гуна зӯрваре буд, ки камони ӯро касе аз ҳамзамононаш кашида наметавонист. Ҳар чанговареро, ки сахттарини камонҳоро кашида тавонад, «қодирандоз» ва тираш ҳеч ҷо хато нахӯрад, «қадарандоз» мегуфтанд. Ба ин маъни Темурмалик ҳам қодирандоз ва ҳам қадарандоз буд.

Темурмалик чанговарони ҷавони худро ҳам бо таълими тарбияи ҳарбӣ ва бо варзиши тирандозӣ қариб ба дараҷаи қодирандозӣ ва қадарандозӣ расонид.

Дар вақте ки кори тайёрӣ ва омодагии Темурмалик ба анҷом ва камол расида буд, хабари ба Хучанд наздик омадани чингизиён ҳам ба ӯ расид.

Ҳамин тариқ, муҳаққиқон ва муаррихони асри миёнагӣ ва муосири тоҷик, аз қабили Алоуддин Атомалик Чувайнӣ, Садриддин Айнӣ, Бобочон Ғафуров, Нуъмон Неъматов, Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ, Қаҳҳор Расулиён ва Н.О. Турсунов дар омӯзиши муборизаи тоҷикон бар зидди муғулҳо ва нақши қаҳрамони миллӣ Темурмалик саҳми хешро гузоштаанд.

Рӯйхати адабиёт:

1. Алоуддин Атомалик ибни Балоуддин Муҳаммад ибни Муҳаммад ал-Чувайнӣ. Таърихи ҷаҳонгушой, 4.1. Техрон, 1337, с. 56.
2. Амиршоҳӣ Н., Давлатдории тоҷикон дар асрҳои IX-XIV. -Душанбе: Амри илм, 1999, 1008 с.
3. Муҳаммад ибни Ховандшоҳ ибни Маҳмуд - Мирхонд, Равзат-ус-сафо чилди 5, саҳ. 28
4. Айнӣ Садриддин Қаҳрамони халқи тоҷик- Темурмалик.- Душанбе: 2017, стр.72.
5. Ғафуров Б. Тоҷикон – таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна, к.1, -Душанбе: Ирфон, 1983, 705 с.
6. Неъматов Н., Амиршоҳӣ Н., Мирбобоев А, Пирумшоев Ҳ. Таърихи халқи тоҷик. к.2. Муъҷизаи классикии тоҷикон, - Хучанд: Ношир, 2008, 816 с.

7. Расулиён Қ. Ҷуғрофияи таърихӣ сарзамини тоҷикон ва шаҳрҳои қадимаи он. - Душанбе: Аршан, 2024, 76с.
8. Турсунов Н.О., Ҳафтхонӣ Темурмалик.-Хучанд, “Хуросон”,2003.с.404.